

УДК 377: 32.112

**Патентные исследования как инструмент для прогнозирования
развития возобновляемых источников энергии**

Сикайло В.А., студент

Васильев А.В., доцент, к.т.н.

Цыбулев П.Н., профессор, д.т.н.

Институт интеллектуальной собственности НУ «ОЮА»

Наблюдение за динамикой патентования изобретений позволяет увидеть общую тенденцию проявления интереса к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ), возрастание или спад интереса по отношению к отдельным видам ВИЭ, специализацию стран в этой области, а также выявить компании-лидеры в каждом виде ВИЭ. Поскольку патентование предшествует созданию и выводу на рынок новых технологий, то изучение его динамики может служить хорошим инструментом для прогнозирования таких технологий.

Ниже приведены результаты патентных исследований в областях солнечной энергии, энергии ветра, гидроэнергии (с учетом энергии волн и приливов), а также топливной энергии. Данные, которые используются в графиках и в таблице, получены из патентной базы PATENTSCOPE Международного бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС). В поисковом запросе, для определения соответствующих записей в базах данных, использованы индексы Международной патентной классификации (МПК) в редакции от 01.01.2014 года, а также простые ключевые слова. Для краткости изложения заявка на изобретение по процедуре PCT, регистрация которых предусматривается в БД PATENTSCOPE, далее упоминается как "патент".

На рис.1 показана тенденция патентования изобретений в области возобновляемых источников энергии. Наблюдается устойчивый рост количества патентов до 2011 года. Так, в 2011 году получено в 2,1 раза больше патентов, чем в 2004-м. Однако, в 2012 году произошло некоторое уменьшение количества патентов по сравнению с предыдущим годом.

Рис. 1. Динамика патентования изобретений в сфере возобновляемых источников энергии (суммарно)

Распределение патентов между странами по видам энергии представлено в табл. 1. Как следует из таблицы, лидерами по количеству полученных патентов являются Япония, США и Китай. Наибольшее количество патентов получено этими странами в области солнечной энергии. Затем следует топливная энергия, ветровая энергия и гидроэнергия. Отметим, что по количеству полученных патентов в области гидроэнергии Китай занимает первое место.

Таблица 1

Распределение полученных в 2004-2012 годах патентов между странами по видам альтернативных источников энергии

№ п/п	Страна	Солнечная энергия	Топливная энергия	Ветровая энергия	Гидро-энергия	Общее количество
1	Япония	25143	24719	5709	783	56354
2	США	26938	15594	8493	802	51827
3	Китай	16463	6957	9881	1343	34644
	Всего:	68544	47270	24083	2928	142825

На рис. 2 показана динамика патентования изобретений по отдельным видам возобновляемых источников энергии. Из рисунка видно, что наиболее динамично растет количество патентов в области солнечной и ветровой энергий. Также наблюдается небольшой рост в области гидроэнергии, однако количество патентов здесь в 16,6 раза меньше, чем в области солнечной энергии. А в области топливной энергии после 2007 года наблюдается устойчивое снижение числа патентов.

Рис.2. Динамика патентования изобретений по отдельным видам возобновляемых источников энергии

Как видно из рис.2, после 2009 года по динамике патентования безусловным лидером является область солнечной энергии. На рис.3 показано распределение патентов между странами-лидерами в этой области. До 2011года здесь уверенно лидировали США и Япония, имея примерно равные результаты. Однако в 2012 году у них наметился спад. В то же время, быстрыми темпами их догоняют Китай и Южная Корея. В 2012 году по количеству патентов этой области Китай вышел на первое место, оставив позади США и Японию.

Рис.3. Патентование изобретений странами-лидерами в области солнечной энергии

В табл.2 представлены компании-лидеры по числу патентов в рассмотренных видах энергии.

Таблица 2

Компании-лидеры по патентованию изобретений в сфере возобновляемых источников энергии

- Солнечная энергия

№ п/п	Компания	Количество патентов
1	SHARP CORP	2343
2	LG ELECTRONICS INC.	1076
3	KYOCERA CORP	1032
4	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.	645
5	SANYO ELECTRIC CO LTD	614

- Ветровая энергия

1	GENERAL ELECTRIC COMPANY	1469
2	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	1066
3	SIEMENS AG	964
4	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.	845
5	SAMSUNG HEAVY IND. CO., LTD	349

- Гидроэнергия

1	VOITH PATENT GMBH	64
2	CHUGOKU ELECTRIC POWER CO INC:THE	61
3	OCEAN POWER TECHNOLOGIES, INC.	50
4	SEABASED AB	34
5	KOREA OCEAN RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE	30

Топливная энергия

1	TOYOTA MOTOR CORP	7049
2	NISSAN MOTOR CO LTD	2538
3	HONDA MOTOR CO LTD	2226
4	SAMSUNG SDI CO., LTD.	1786
5	TOSHIBA CORP	855

Данные табл.2 свидетельствуют о том, что крупные компании создают большие портфели патентов с тем, чтобы стать лидерами по трансферу технологий в области возобновляемых источников энергии. Судя по большому объему таких портфелей можно ожидать, что предоставляемая патентами законная монополия на производство и сбыт защищаемой патентами продукции на практике может превратиться в обычную монополию, затрудняя тем самым вывод на рынок продукции менее сильными конкурентами.

Выводы:

- С 2004 по 2011 год наблюдается устойчивый рост количества патентов в сфере возобновляемых источников энергии.
- Лидерами по количеству патентов являются Япония (56354), США (51828) и Китай (34644).
- Быстрее всего увеличивается количество патентов в области солнечной и ветровой энергии, причем в 2012 году по количеству полученных патентов в этой области Китай опередил Японию и США.
- Крупные транснациональные компании создали значительные по объему портфели патентов в сфере возобновляемых источников энергии: SHARP CORP – 2343 в области солнечной энергии; GENERAL ELECTRIC COMPANY – 1469 в области ветровой энергии; TOYOTA MOTOR CORP – 7049 в области топливной энергии.

- Можно предположить, что в будущем это затруднит для более слабых конкурентов вывод на рынок новых технологий в сфере возобновляемых источников энергии.